

ಡಾ. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕೋಡಿರಾಂಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಬಂಡಾಯದ ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಗಳು.

ಯಶೋಧ ಎಸ್.ಪಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

ಬಂಡಾಯ ಜಾನಪದ ಕೃತಿಯು ಡಾ. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕೋಡಿರಾಂಪುರ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಜಾನಪದ ಲೇಖನಗಳ ಎರಡನೇ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ 'ಲಿಖಿತ ಜಾನಪದ' ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊರತಂದರು. ಬಂಡಾಯ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 1980ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಎರಡನೇ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದಾಗ ಶ್ರೀಯುತರು 'ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಧೋರಣೆ' ಎನ್ನುವ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಕೃತಿಯ ಮೊದಲ ಲೇಖನವೂ ಆಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 'ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ' ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಕುರಿತಂತೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು ಇದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಲೇಖನಗಳು ಇವರನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವು. ಬಂಡಾಯ ಜಾನಪದವು ಹದಿಮೂರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಲೇಖನವು ಭಿನ್ನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ.

ಬಂಡಾಯ ಜಾನಪದದ ಸ್ವರೂಪ ಅದರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂಶದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದೇ ಜನಪದ ಕಲೆಯಾಗಲೀ ಅದು ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ದುಡಿಮೆ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಜಾನಪದದ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಎಳೆಯನ್ನು 'ಹಲಗಲಿಯ' ಬೇಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

೧೮೫೭ ರ ೨೮ ನೆಯ ನಿಶ್ಚಿಸ್ತೀಕರಣ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಬ್ರಿಟೀಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಹೂಡಿದ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರ ಧೋರಣೆಯು ಜನಪದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟವು ಲಾವಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವಿಲಾಯಿತಿಯಿಂದ ಹುಕುಮ ಕಳುವಿದರ ಕುಂಪಣಿ ಸರಕಾರಾ

ಎಲ್ಲ ಜನರನಾ ತರಿಸಿ ಜೋರಿ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕ ಹತಾರ

ಕತ್ತಿ ಕಟಾರಿ ಕೈಚೂರಿ ಬಾಕು ಗುದ್ದಿ ಸುರಾಯಿ ಚಕ್ರಾ

ಬಾಲಿಯ ಬರ್ಜಿ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ನೋಡ ಬಾಣಬಿಲ್ಲಿನವರಾ

ಬಹಳ ಚಿಂತಿಯಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಅವರು ಬಿದ್ದರಣ್ಣ ನೆಲಕ

ಈ ಮೇಲಿನ ಲಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಬ್ರಿಟೀಷರ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹೋರಾಡಿ ವೀರ ಮರಣವನ್ನುಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬೇರೆ ಬಂಡಾಯ ಜಾನಪದವೇ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಾದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಬೇರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವಿದ್ದಂತೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಂಡಾಯ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಳೇಗಾರರು ಜನಪದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಇವರ ಯಾರೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ನೆಲ ಜಲ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನಪದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದಾಗ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದಲೂ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೆಲೆಯದೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರೈತ ಹೋರಾಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಹೋರಾಟ, ಕಾಗೋಡಿನ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂಡಾಯ ಜಾನಪದವಾಗಿದೆ.

ಹಚ್ಚಬ್ಯಾಡ ಹಚ್ಚಬ್ಯಾಡವ್ಯಾ

ಜೀತಕ್ಕ ನನ್ನನ್ನ

ಎಳೆ ಬಾಳೆ ಸುಳಿ ನಾನವ್ವ

ಎಂದು ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕೇಳುವ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕರುಳು ಕೊಯ್ಯುವಂಥ ವೇದನೆ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದಗೀತೆ ಅದರ ಮೂಲ ಹೀಗಿದೆ.

ಹಾಕಬ್ಯಾಡ ಹಾಕಬ್ಯಾಡಣ್ಣೋ

ಎಲೆ ಬೇಟೆಗಾರಣ್ಣೋ

ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕಂದನಿರುವನೋ

ಎಂಬ ಕೋಮಲ ಮೃದು ಶರೀರವುಳ್ಳ ಮೊಲದ ಆರ್ತನಾದದ ಕರುಳಿರಿಯುವ ವೇದನೆಯೇ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಆಂದೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟೆಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎರಡೂ ಪದ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿದಾಗ ಐವಿ ಚಿಟಿಜ ಟೀಣ ಣಂ ಟಿವಿ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೂ ಇದೆ. ಕೊಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎದುರು ನಿಂತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು ಒಂದು ಬಗೆಯಾದರೆ ಅವನ ಮನಕರಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯ ವಿಮುಖನನ್ನಾಗಿಸುವುದೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕರು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ 'ಬಂಡಾಯ ಜಾನಪದ' ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಡಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬಂಡಾಯ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಣುವವನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಕೃತಿಗೆ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾಗಸಂದ್ರದ ಘಟನೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಾಲದ ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥದ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಘಟನೆ ವಿರುದ್ಧ ಲಾವಣಿಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಳರಸರ ಕೀರ್ತಿ ಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊಗಳುವಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಊರಿಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದವರು, ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದುಡಿದವರು, ಬಂಡವಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ

ಆಲದ ಮರವಿರುವುದು ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಕೂಡಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಶಯಗಳಿಂದಲೇ ಜಾನಪದವನ್ನು ಬಂಡಾಯ ಜಾನಪದವೆಂದು ಕರೆದಿರುವುದು.

ಜಾನಪದದ ಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ನಶಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಾದವಾದರೆ ಅದೇ ಜಾನಪದ ಆಧುನಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರುರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮಗಿಂತಲೂ ಆಧುನಿಕರಣ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಗಳು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ರಷ್ಯಾದಂತಹ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿನ್‌ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅಧ್ಯಯನಗಳೂ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾನಪದಕ್ಕೂ, ಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಅಪಾರವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಜಾನಪದವೆನ್ನುವುದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಅವಿದ್ಯಾವಂತರ, ಕೆಳಸ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಬಿಕೆ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಾನಪದ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಾನಪದವೂ ಸಮಾಜದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದುದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅನುಮತಿಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಬದಲಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದುಕಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜನಪದ ಅಂಶಗಳು ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಪುರಾಣದ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ವರ್ಣಬೇಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಊಳಿಗಮಾನ್ಯಪದ್ಧತಿ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ನಡೆದಾಗಲೂ, ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಲುಜಾತಿಯ ಮೌಲ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಉದಾ: ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಜಗಳ, ನಂಜುಂಡ ಚಾಮುಂಡಿ, ರಂಗನಾಥ ಚೌಡಿ, ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ವರನಂದಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮ ಕಾಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವರ್ಣಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದರೂ, ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ

ಪುರಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಭಾಗವಾದರೇ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಾದ ವೀರಗಾಸೆ ಮೇಳ, ಕರಾವಳಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಮೂಡಲಪಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹಲ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಹರಿಜನರು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ನುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಚರ್ಮ ವಾದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿಂದಲೇ ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದುಕಡೆ ಸಿನಿಮಾದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಯುವಪೀಳಿಗೆ ವಾಲುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜಾನಪದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಳವಳ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದು ಜಾನಪದ ಆಧುನಿಕ ರೂಪತೊಟ್ಟು ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ ಇಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾಂತ್ರಿಕರಣದಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗಾಥೆಗಳು, ಒಗಟುಗಳು, ಗೀತೆಗಳು, ಜೋಕುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೂ ಇಂದೂ ಗ್ರಾಮೀಣಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಜಪತಪ, ಅರಳೀಮರ ಸುತ್ತುವ, ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲೆರೆಯುವ, ಶನಿದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಣ್ಣೆದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಜಾನಪದದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರುಹುಗಳಾಗಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಜಾನಪದ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾಲವೆಂದು ಗುರ್ತಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾ: ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣನ ದಂಗಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಆಂಧ್ರದ ತೆಲಂಗಾಣರೈತ ಹೋರಾಟ, ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿ ಪದಗಳಾಗಿ ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಧೋರಣೆ

ಬಂಡಾಯ ಧೋರಣೆಯೆಂದರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ, ಸಂಘಟನೆಯ ರೂಪ ಪಡೆದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸುವ ಆದರ್ಶ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಡಾಯದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೇ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೇಮ ಹಾದರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಹಾಲುಂಡ ತೌರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇಸರಿಕೆ ಕಳೆಯಲು ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ತ್ರಿಪದಿ

ಜನಪದವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ಹಾಲುಂಡ ತವರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹಾಡಲಿ, ಎನ್ನುವಂಥ ಗೀತೆ ದುಡಿಯುವ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದಿಂದ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಾಲು- ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಂಡವರೇ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂತೋಷಭರಿತವಾಗಿರುವ, ಧೈವಭಕ್ತಿ, ತುಳುಕಿಸುವ, ಕದ್ದು ಕದ್ದು ಹಾದರ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಹೇಳುವ ಗೀತೆಗಳು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇರುವ, ಅಪಾರವಾದ ನೋವು, ಯಾತನೆ ಉಕ್ಕಿಸುವ, ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿ ಬಲಿಯಾಗುವ, ವರ್ಗ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಗೀತೆ ಕತೆಗಳು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ದುಡಿಯುವ ಶ್ರಮಿಕರಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಆಳುವ ವರ್ಗದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದುಃಖ, ನೋವು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಲುವಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಬಡತನ ನಮಗಿರಲು ಬಾಳುಮಕ್ಕಳು ನಮಗಿರಲಿ

ಅಡಿಗಡಿಗೆ ದುಃಖ ಬರುತಿರಲಿ | ನಮ್ಮೂರ

ಅಡವಿ ಸಾಂಬಾನ ದಯೆ ಇರಲಿ

ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರ ದುಃಖ ನೋವು ಪದವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಧೋರಣೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಡಾಗಿ, ಕತೆಯಾಗಿ, ಗೀತೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬಂಜೆಯಾದಾಗ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾದಾಗ ಅತ್ತಿಗೆ-ನಾದಿನಿ-ಅತ್ತೆಯವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಗಂಡನಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಲಿಯಾದಾಗ, ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡುವಾಗ ಅವಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಬಿಡಿಬಿಡಿ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಿದೆ.

ಹೆಣ್ಣಿನ ಗೋಳಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿಯ ಮರಬೆಂದೋ

ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮರ ಬೆಂದೋ | ಹಾರಾವು

ಪಂಚಾಂಗ ಕತ್ತಿ ಉರಿದಾವೋ

'ಗುಣಸಾಗರಿ', 'ಉತ್ತರದೇವಿ', 'ಕಾಡಸಿದ್ದಮ್ಮ', 'ಹುಳಿಯಾರು ಕೆಂಚಮ್ಮ', 'ಕೆರೆಗೆಹಾರ', 'ಚಿಕ್ಕೋಳು ಹಿರಿದಿಮ್ಮಿ' ಮುಂತಾದ ಕಥನ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದವಳೆ.

ಇದೂವರೆಗೂ ನೋಡಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬಂಡಾಯವೆನ್ನುವುದು ಧೋರಣೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ, ಶ್ರಮಿಕವರ್ಗವಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

ವಿರೋಧವಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವರ ಬಂಡಾಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದುದಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಶಿಷ್ಟ ಸಮಾಜ, ಶೋಷಕ ವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬದುಕಿನ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧೋರಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಲ್ಲ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ

1. ಬಂಡಾಯ ಜಾನಪದ: ಡಾ. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕೋಡಿರಾಂಪುರ ಪು-೨
2. ಬಂಡಾಯ ಜಾನಪದ: ಡಾ. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕೋಡಿರಾಂಪುರ ಪು-೧೯
3. ಜಾನಪದ ಅನ್ವಯಿಕತೆ: ಡಾ. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕೋಡಿರಾಂಪುರ.
4. ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ: ದೇಜಗೌ